

Reseña

La mirada pedagógica de José Fernández en el Cuaderno de Viaje de un Maestro, organizado por la BBVA.

Por: Leonardo Torres Moreno
ORCID: 0009-0005-7433-8316
lt42524216@hotmail.com
María Isabel Romero Estrella
ORCID: 0009-0000-2096-7014
maryromestre@gmail.com
Asesor: David Auris Villegas
ORCID: 0000-0002-8478-6738

COMENTARIO

En esta reseña se analiza, la mirada del Doctor José Antonio Fernández Bravo, experto en Pedagogía, titulado: Cuaderno de viaje de un maestro, que fue una conferencia desarrollada en el año 2021, organizada por BBVA. Este video tiene una duración de 1 hora con 43 minutos y 20 segundos y en donde participaron de autoridades y expertas en el tema de Educación.

En el diálogo se disertó sobre: ¿Qué es la educación?, la respuesta fue “la educación es hacer la vida más agradable” de los estudiantes. Este conversatorio nos hace reflexionar sobre que enseñar y para que enseñar, en esta conferencia los participantes tuvieron protagonismo al ser escuchados por el maestro José Antonio Fernández, quien aclaró las dudas y curiosidades de los presentes; hizo que los maestros comprendan que el estudiante o el futuro ciudadano debe de construir su aprendizaje bajo la observación atenta y cuidadosa de su maestro. El catedrático José Fernández resalta que el maestro debe de **Observar y Enseñar** desde el cerebro del que aprende, son los pilares; se puede decir de la fórmula pedagógica, por lo que nos plantea que debemos dedicar nuestra vida a escuchar a los estudiantes y amar lo que hacemos en las aulas.

Aprendemos juntos, para sumar por la educación, es el punto de partida del maestro José Fernández, a la vez resalta al afirmar que al maestro que ama no le importa que todos tengan la misma respuesta, le importa prepara para la vida. Lo grande que tiene un maestro es que no elige a quién enseña, sino el que acepta lo que tiene, la confianza en uno mismo, es importante; ser empático, no perder la ética ya que somos conscientes que podemos cambiar muchas vidas y educar para sus vivencias sean más agradables y

felices, al fijarse en la necesidad del que aprende, el maestro despierta el interés y prepara para la vida.

CONCLUSIONES

Me llama la atención una de las frases que usa el orador y es “uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es”, porque al final, ninguno, sin importar su profesión termina de aprender todo con respecto a un tema, ya que, el mundo está en constante cambio, por tanto, nos adueñamos de ideas que creemos verdaderas, pero con el tiempo nos damos cuenta que no eran tan ciertas, y así nos la pasamos, cambiando de idea. Es entonces que si queremos ser maestros “Es imprescindible escuchar para educar”, escuchar a nuestros estudiantes o a quienes estamos guiando en el proceso de su formación, pues de esta manera afianzamos sus conocimientos sin forzar su proceso normal de aprendizaje; como adicional, quiero hacer parte de mí el lema que dice: “Yo no quiero ser mejor que nadie, solo quiero ser mejor que yo” para evitar entrar en el círculo vicioso de la comparación.

Que gran lección, es cierto los maestros debemos ser empáticos, autorreflexivos, éticos, consientes de nuestra tarea diaria que es educar a la nueva generación con principios, que sean competentes, con visiones de cambio para que su vivencia diaria sea agradable. Cada experiencia aprendida debemos ir guardando en el libro de la vida como un aprendizaje significativo de nuestra trayectoria y compartir con los demás para que nuestra vida y la de los demás sea feliz y exitosa.

REFERENCIA:

Fernández, J.A (2020) Cuaderno de viaje de un maestro. BBVA.
<https://www.youtube.com/watch?v=zl6iSEC0zeE>

© Leonardo Torres Moreno, Bachiller en Educación, Docente de Ed. Secundaria en la Especialidad de Ciencias Sociales, Estudiante de Postgrado en Educación con Mención en Gestión y Acreditación Educativa en la UCT. - Perú - 2023.

© María Isabel Romero Estrella, estudiante de Maestría en Educación con Mención en Gestión y Acreditación Educativa en la Universidad Católica de Trujillo - Perú -2023.